

O'ZBEKISTON VA GERMANIYA O'RTASIDAGI MADANIY ALOQALAR TARIXI

Saidova Gulshoda Ro'zmatovna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti

Tarix yo'nalishi 2 - kurs magistranti.

e-mail: saidova.j@aifuuniversiteti.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19928841>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi madaniy aloqalarning shakllanishi hamda rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor ilm-fan va ta'lim sohasidagi hamkorlikning huquqiy asoslari va amaliy natijalariga qaratiladi. Tadqiqot ikki davlat o'rtasidagi madaniy hamkorlikning bugungi ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Germaniya, madaniy aloqalar, ilmiy hamkorlik, ta'lim, xalqaro munosabatlar.

Аннотация. В статье рассматриваются процессы формирования и развития культурных связей между Узбекистаном и Германией. Особое внимание уделяется правовым основам и практическим результатам сотрудничества в сфере науки и образования. Исследование раскрывает современное значение двустороннего культурного взаимодействия.

Ключевые слова: Узбекистан, Германия, культурные связи, научное сотрудничество, образование, международные отношения.

Abstract. This article examines the formation and development of cultural relations between Uzbekistan and Germany. Special attention is given to the legal foundations and practical outcomes of cooperation in science and education. The study highlights the current significance of bilateral cultural collaboration.

Keywords: Uzbekistan, Germany, cultural relations, scientific cooperation, education, international relations.

Bugungi globallashuv jarayonida davlatlar o'rtasidagi aloqalar faqat iqtisodiy yoki siyosiy manfaatlar bilan cheklanib qolmay, balki madaniy hamkorlik orqali yanada chuqurroq mazmun kasb etmoqda.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi madaniy aloqalar tarixi nafaqat ikki xalq o'rtasidagi o'zaro yaqinlikni aks ettiradi, balki turli sivilizatsiyalar kesishgan nuqtada shakllangan o'ziga xos madaniy dialogni ham namoyon etadi.

O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi ilm-fan hamda maorif sohasidagi hamkorlikning huquqiy poydevori 1990-yillar boshida yaratilgan muhim xalqaro hujjatlar bilan mustahkamlandi.

Xususan, 1993-yilda ikki davlat o'rtasida imzolangan "Ilmiy tadqiqotlar va mutaxassislar fondini tashkil etish to'g'risida"gi hamda "Madaniy hamkorlik to'g'risida"gi bitimlar ushbu yo'nalishdagi aloqalarni tizimli ravishda rivojlantirishga xizmat qildi. Mazkur hujjatlar nafaqat hamkorlikning asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi, balki ilmiy almashinuv va kadrlar tayyorlash jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqdi. 1994-yil may oyida madaniy hamkorlik bo'yicha o'zbek-german qo'shma komissiyasi tomonidan qabul qilingan bayonnoma ikki tomonlama aloqalarni amaliy jihatdan chuqurlashtirishda muhim ahamiyat kasb etdi [6]. Ushbu hujjat orqali madaniy va ilmiy hamkorlikni aniq dasturlar asosida rivojlantirish mexanizmlari ishlab chiqildi.

Aprel, 2026-yil

Ilmiy sohadagi O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi hamkorlikning rivojlanishida bir qator nemis olimlari ham muhim o'rin tutgan. Jumladan, Gabriele Keller 1997-yildan boshlab O'zbekistonda ilmiy tadqiqot faoliyatini olib bora boshladi. U 1998, 1999 va 2008-yillarda o'zbekistonlik olimlar bilan hamkorlikda mamlakatning turli hududlarida xalq og'zaki ijodi namunalarini to'plash va o'rganish bo'yicha ekspeditsiyalarda ishtirok etdi.

Shu jarayonda Germaniya mutaxassislari O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Folklor arxivida saqlanayotgan yuzlab ertak va og'zaki ijod namunalarini ham ilmiy jihatdan tahlil qildilar. 2001-yil may oyida Frayburg shahrida o'tkazilgan "O'zbek madaniyati haftaligi" doirasida Gabriele Kellerning "O'zbekistonda ayollar madaniyati: Yevropalik ayol Markaziy Osiyodagi qadimiy an'analar izidan" nomli foto-ko'rgazmasi namoyish etildi.

Ushbu sayyor ko'rgazma 200 dan ortiq katta formatdagi rangli fotosuratlarini o'z ichiga olgan bo'lib, keyinchalik 12 ta shaharda, jumladan O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro va Termiz shaharlaridagi muzey va ko'rgazma zallarida ikki oy davomida keng jamoatchilikka taqdim etildi. 2005-yilda muallif ushbu fotoko'rgazma materiallarini Samarqanddagi O'zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyiga doimiy saqlash uchun topshirdi [4:180].

Ilmiy va madaniy hamkorlik natijasida bir qator qo'shma nashrlar ham chop etildi. Xususan, 2004-yilda Frayburgda Gabriele Keller va Xurram Rahimov muallifligida "Samarqand ertaklari", 2016-yilda Toshkentda "Janubiy O'zbekiston sehrli ertaklari", 2017-yilda esa "O'zbek sehrli ertaklari" nomli asarlar nashr etildi. 2017-yilda ushbu materiallar asosida ikki jildidan iborat "O'zbek xalq sehrli ertaklari katalogi" ham chop etildi [5:29].

Ushbu asarlar nemis tilida nashr etilishi natijasida Yevropa kitobxonlari orasida keng tarqalib, o'zbek xalqining boy madaniy merosi va og'zaki ijod an'alarini xalqaro miqyosda targ'ib qilishga xizmat qildi.

Gabriele Keller fan, madaniyat, do'stlik va ta'lim sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun 2004-yil 29-aprelda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Kengashi qarori bilan faxriy doktor unvoniga sazovor bo'ldi.

Bundan tashqari, O'zbek-Olmon ilmiy va madaniy aloqalarini mustahkamlash hamda ikki xalq o'rtasidagi do'stlikni rivojlantirishdagi xizmatlari uchun u 2005-yil 6-sentabr kuni Samarqand shahrining faxriy fuqarosi sifatida e'tirof etildi.

Ilmiy hamkorlikning institutsional asoslari ham izchil rivojlanib bordi. Xususan, 2013-yilda O'zbekiston Respublikasi Fan va texnologiyalarni rivojlantirish qo'mitasi hamda Germaniya Ta'lim va tadqiqot vazirligi hamkorligida "O'zbekiston-Germaniya 2013" ilmiy tadqiqotlar tanlovi tashkil etildi.

Ushbu tanlovga iqlim o'zgarishi, sog'liqni saqlash, fizik-kimyoviy texnologiyalar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishlarida 24 ta loyiha taqdim etildi. Ularning eng samarali 6 tasi tanlab olinib, 2014-2015-yillar davomida amalga oshirish uchun 120 ming yevro miqdorida moliyaviy mablag' ajratildi.

Shuningdek, o'zbek olimlari 12 ta xalqaro tadqiqot grantlarida ishtirok etib, o'z ilmiy loyihalarini taqdim etdilar. Jumladan, "Volkswagen Foundation" grant dasturi doirasida O'zbekiston Milliy universiteti, Tarix instituti hamda Energetika va avtomatika instituti vakillari ham faol ishtirok etdi [4:180].

Aprel, 2026-yil

2018-yil sentabr oyida Toshkent shahrida “Katta adron kollayderida fizika” mavzusida an’anaviy xalqaro anjuman bo‘lib o‘tdi.

Unda AQSH, Fransiya, Italiya, Germaniya, Shveysariya, Hindiston, Rossiya, Ukraina va Belarus kabi davlatlardan 60 dan ortiq olimlar ishtirok etdi. Germaniyaning Myunxen Texnika universiteti professori Andreas Ueyler ham mazkur ilmiy anjumanda qatnashib, o‘z ma‘ruzasi bilan ilmiy hamjamiyat muhokamalarida ishtirok etdi [1].

O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, o‘quv-tarbiyaviy jarayon mazmunini takomillashtirish hamda o‘quv reja va dasturlarni xalqaro standartlarga uyg‘unlashtirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Shu maqsadda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-sonli “Oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori muhim huquqiy asos bo‘lib xizmat qildi.

Mazkur qaror doirasida oliy ta‘lim tizimini Yevropa oliy ta‘lim makoni tajribasi bilan uyg‘unlashtirish, xususan Germaniya Federativ Respublikasining Vaynshtefan Amaliy fanlar universiteti kabi yetakchi ta‘lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish maqsad qilingan.

“Erasmus+” dasturi hamda professor-o‘qituvchilar almashinuvi loyihalari orqali o‘quv dasturlarini qayta ko‘rib chiqish, ularni xalqaro akademik standartlarga moslashtirish va qo‘shma ta‘lim dasturlarini joriy etish bo‘yicha muhim tashabbuslar amalga oshirildi [7].

2017-yil iyul oyida Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Urganch davlat universiteti, Samarqand qishloq xo‘jalik instituti hamda Andijon qishloq xo‘jalik institutlari professor-o‘qituvchilari va Germaniyaning tegishli oliy ta‘lim muassasalari vakillari ishtirokida xalqaro seminar tashkil etildi.

Unda agrar menejment yo‘nalishida qo‘shma magistratura dasturlarini yo‘lga qo‘yish, ikki tomonlama diplom berish tizimini joriy etish hamda o‘quv rejalarini o‘zaro uyg‘unlashtirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Shuningdek, 2017-yil oktabr oyida Samarqand iqtisodiyot va servis institutining “Iqtisodiyot maktabi” tashabbusi bilan Germaniyaning malaka oshirish institutlari vakillari va pedagog-olimlari ishtirokida xalqaro ilmiy-amaliy seminar o‘tkazildi.

“O‘zbekiston iqtisodiyoti tarixi va istiqbollari”, “rivojlanishning yangi modeli” hamda “2017–2021-yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasi” mazmun-mohiyati kabi yo‘nalishlar muhokama qilindi[3:1].

Ushbu tadbirda O‘zbekistonning tashqi iqtisodiy siyosati, Germaniya bilan strategik sheriklik aloqalarini mustahkamlash hamda savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari bo‘yicha fikr almashildi.

Samarqand davlat universiteti ham PQ-2909 qaroridan kelib chiqib, Germaniyaning bir qator yetakchi ilmiy va ta‘lim muassasalari – Germaniya arxeologiya instituti, Darmstadt texnika universiteti, Berlin ozod universiteti hamda “LaborA” ilmiy jamiyati bilan hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘ydi. 2018-yilda Germaniya arxeologiya instituti bilan tuzilgan shartnoma asosida 2019-yil 25-apreldan 22-maygacha Samarqand viloyatining Qo‘shrabot tumanida bronza davriga oid arxeologik yodgorliklarni aniqlash bo‘yicha ilmiy ekspeditsiya amalga oshirildi.

Shu bilan birga, 2019-yil 26-apreldan 2-maygacha Darmstadt texnika universitetining 14 nafar talabasi ishtirokida ilmiy seminarlar va davra suhbatlari tashkil etildi [2].

Aprel, 2026-yil

Umuman olganda, 2019-yilga kelib O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari Germaniyaning 80 dan ortiq universitet va ilmiy markazlari bilan barqaror hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan bo'lib, ushbu hamkorlik doirasida 800 nafardan ortiq o'zbekistonlik talabalar Germaniya oliy ta'lim muassasalarida tahsil olib, o'z ilmiy izlanishlarini davom ettirmoqda.

Ushbu ko'rsatkichlarning yildan-yilga ortib borishi esa ikki davlat o'rtasidagi akademik integratsiya jarayonlarining yanada chuqurlashib borayotganidan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Adolat. 2018-yil 14-sentabr.
2. Samarqand davlat universiteti xalqaro aloqalar bo'limi joriy materiallari.
3. Sherxolov A. Iktisodiyotimiz olmon olimlari e'tiborida // Zarafshon. 2017 yil 12-oktyabr № 127.-B. 1
4. Umarov S. O'zbekiston va Germaniya hamkorligi tarixi. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023. -180 bet.
5. Ziyodov A. Ertaklar sehriga maftun bo'lib // Samarkand. 2017 yil 18 oktabr. № 85 2008. B. 29.
6. <https://mrm.uz/content/doc-16861>
7. <https://kun.ua/news/2017/07/25/>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH